

BOLALARDA IJOBIY SIFATLARNI SHAKLLANISHIDA XALQ ERTAKLARINING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Fozilova Odina Nabiyeвна

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ilyosxo'jayeva Saodatxon Maxammadxon qizi

Farg'ona davlat universiteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245817>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 10-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 19-aprel 2025 yil

KEY WORDS

Ma'naviyat, muloqot, ertakterapiya, hissiy-emotsional shakllanish, qo'rquv, muammo, logonevroz, dunyoqarash.

ABSTRACT

Maqolada oilaning farzand ta'lim-tarbiyasidagi ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Ertaklarning tarbiyaviy ta'siri va bolaning shaxs sifatida shakllanishidagi tutgan o'rni pedagogik-psixologik faktlar asosida yoritilgan.

Oila ja'miyatning eng kichik bo'g'ini bo'lsada shaxsda yuksak umummilliy qadriyatlarni shakllanishida xizmat qiladi. Tarbiya eng avvalo oilada vujudga keladi va butun umrga o'z ta'sirini saqlab qoladi. Shu bois qadim zamonlardan ajdodlarimiz bolaning tarbiyasida ota-ona o'rningining nihoyatda muhim ehamiyatini ta'kidlab kelishgan. Hattoki hadislarda ham "Ota-onaning farzandi uchun qoldirgan eng buyuk merosi bu – go'zal axloq-odobdir" deya ta'kidlangan. Shu bois har bir ota-ona farzand tarbiyasida o'zlarining mas'uliyatlarini chuqur anglamog'i zarurdir. [1]

Bolalar adabiyoti" deganda, bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan, tabiat va jamiyatdagi voqea-hodisalar xususida yosh kitobxon tushunchasi darajasida ma'lumot beradigan sho'x va o'ynoqi, tarbiyaviy ahamiyat kasb etadigan asarlarni tushunish qon-qonimizga singib ketgan. Shu sababli ham shoir-u nosiriarimiz hazilkash. sho'x, o'yinqaroq, topqir bolakaylar haqida hazil-huzulga boy yumoristik she'r-u hikoyalar, doston-u qissalar bitadilar: nabotot va hayvonot dunyosini bolalarning hayratomuz nigohi bilan qayta-qayta kashf qiladilar: parranda, darrandalarni misol qilib. ibratomuz ertag-u masallar yozadilar: Vatan — kindik qoni to'kilgan muqaddas Ona tuproqqa sadoqat, ustozlar va ota-onalar hurmatini sharaflash ruhidagi she'r-u dostonlar yaratadilar; bolalarni ilm-ma'rifat nuridan bahramand bo'lishga chorlovchi — maktab, kitob va boshqa turli o'quv qurollarini madh etuvchi asarlar bitadilar va hokazo. Albatta, bu mavzularning har biri ham umrboqiyligi va bolalar adabtyotida doimo sezilarli mavqe kasb etishi isbot talab qilmaydigan haqiqatdir. Biroq „Ana shu haqiqatlarni har bir aviod qanday qayta kashf qilyapti va bu kashfiyotlarning badiiyat darajasi qanday.“ degan savol doimo oldimizda ko'ndalang turishi ham. shu boisdan, tabiiydir.[2]

Bolalar adabiyoti, nazarimizda, hayotning o'zi qadar qadimiy bo'lib, onaning birinchi bolasiga aytgan ilk allasidan boshlanib, xalq og'zaki ijodida bolalarning tili burro bo'lishiga yo'naltirilgan tez aytishlar, fikrini, zehni charxiashga yo'naltirilgan topishmoqlar, o'yin qo'shiqlaridan masallar-u enaklargacha bo'lgan qanchadan qancha aynan bolalarga mo'ljallangan janrlar tarzida namoyon bo'ladi. Aslida esa ularning barchasi o'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy kamoloti manfaatlariga xizmat qiladi. Mumtoz adabiyotimizda ham. garchand, bizning bugungi "bolalar adabiyoti" tushunchamizga u qadar mos kelmasa-da, farzand ta'lim-tarbiyasiga yo'naltirilgan "pandnoma" janrining ko'plab namunalari azal-

azaldan mavjud. Zero, bola bor ekan, uning komil inson bo'lib yetishuviga xizmat qiladigan adabiyot ham bo'lmog'i aniq.

Pedagogikada farzand tarbiyasi bilan bog'liq turli tarbiyaviy usullar mavjud. Ular yordamida yosh avlodda ezgulik, yaxshilik, mehr-oqibat, vatanparvarlik, hurmat kabi insoniy sifatlar shakllantirilgan. Bir qarashda oddiy eshitilsada insonda mana shu sifatlar shakllanishi kattalardan yuksak matonat va sabr-toqatni talab etgan. Bolalarda ishonuvchanlik xislati yuqoriligi bois ularda yuqoridagi sifatlarni shakllantirishda bolalar adabiyotining ta'sirchan janri sanalgan milliy xalq ertaklaridan unumli foydalanishgan. Hozirgi kunda ham ertaklarning tarbiyaviy ahamiyati keng ko'lamli baholanadi. Hattoki, "ertakterapiya"dan foydalangan holda bolalardagi ayrim nuqson va kamchiliklar ham davolanadi. Ertaklarning pedagogik ahamiyati borasida ko'plab olimlar o'zlarining ilmiy tasdiqlangan fikrlarini bayon qilishgan hamda ilmiy tadqiqotlarda ertaklar mohiyatiga qaratilgan izlanishlarda davom etmoqdalar. [3]

Buyuk rus o'qituvchisi K.D.Ushinskiy ertaklarni pedagogik tizim tarkibiga kiritgan. U bolalarda ertaklar muvaffaqiyatining sababini xalq ijodiyotining soddaligi va bexavotirligi, bolalar psixologiyasining bir xil xususiyatlariga mos kelishida ko'rdi. "Xalq ertagida, - deb yozgan u, - buyuk va she'riyatdan tug'ilgan bola, bolalarga ularning bolalalik orzularini aytib beradi va hech bo'lmaganda yarmi bu tushlarga ishonadi". Ushinskiyning pedagogik g'oyasi aqliy va axloqiy-estetik rivojlanishning uyg'un kombinatsiyasi edi. [4] Darhaqiqat, bolalarda xayol va obrazli tafakkur rivojlanishning yuqori nuqtalarida turadi. Shu sababli ular qiziqarli voqealarga asoslangan ertaklarni tinglashni va ular ichida yashashni sevadilar. Bolalarni ertaklarga oshno qilish asosida ko'plab fazilatlarini ularda shakllantirish mumkin. Ya'ni, tarbiyaning barcha ko'rinishlarini o'zida mujassamlashtirgan metod hisoblanadi.

Oilada ertaklar mutolaasiga e'tibor bugungi tezkorlik zamonida har qachongidan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ma'naviy tahdidlar salmog'i kengayishda davom etmoqda. Yaqin o'tmish hamda bugungi kundagi bolalar dunyoqarashida yaqqol farqlar aniq-ravshan ko'zga tashlanayotganligi sababli, ta'lim-tarbiyaga e'tibor kundan-kunga dolzarblik va hushyorlikni talab etmoqda. Ota-onalarning kundalik yumushlari ko'pligi farzandlarning e'tiborsiz qolishiga sabab bo'lib, texnika vositalari bilan vaqt o'tkazish hollari ko'paymoqda. Ammo, xalq pedagogikasi yillar va asrlar o'tsada o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Pedagogik g'oyalar va qarashlar asosida tarbiyalangan avlodlar kelajakda barkamol insonlar bo'lib shakllanadilar. O'zida pedagogik bilimlarni tarkib toptira olgan ota-onalar oilada so'g'lom muhitni tashkil eta biladilar va farzand tarbiyasiga har qachongidan muhim ahamiyat qaratadilar.

Bolalarda har qanday psixologik muammolarni bartaraf etishda, ularda turli tashqi omillar ta'sirida yuzaga kelgan xulqiy kamchiliklarni to'g'rilashda, xayoliy tasavvurlarni kengaytirish orqali ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda ota-onalar ertaklardan foydalanishlari zarur. Bolalarga otasi yoki onasidan ertak tinglash juda maroqlidir. Shu bois har doim bolaga uni yoshi va qiziqishidan kelib chiqqan holda ertak aytib berish kerak bo'ladi. Bolaga uyqudan oldin ertak aytish uning maroqli hordiq olishini ta'minlabgina qolmasdan, unda axloqiy, estetik, ruhiy holatlarini tarbiyalash imkonini beradi. Bolalar ba'zida bir ertakni qayta-qayta tinglashni istaydilar. Ularning bu xohishlarini hamisha qondirish lozim. Chunki bir ertakni qayta tinglaganlarida hamisha o'zlari uchun yangi bilimni kashf etadilar.

Psixologlar bolalarda 12 yoshga qadar asosan miyaning o'ng yarim shari rivojlanishini, bu yoshdan so'ng esa asosan chap yarim sharlar takomillashadi. O'ng yarim sharlar hissiy qabul qilish manbai bo'lgani bois, bolalar ertaklarni zavq bilan tinglaydilar. Undagi mantiy mohiyat, mazmundan ko'zlangan maqsad, sujetning rivojlanishi, - bular, chap yarim sharlar faoliyati bilan bog'liq. Agarda bola hissiy-emotsional shakllanish davomida faqat ijobiy xarakterdagi muhit va yaxshilik bilan yakunlanuvchi ertaklar olamida ulg'aysa, kelajakda unda optimistik kayfiyat shakllanadi. Hayot sinovlariga duch kelganda voqea-hodisalardan to'g'ri xulosa chiqaradi va qiyinchiliklarni mardonavor yenga oladi.[5]

Oilada uchrashi mumkin bo'lgan kelishmovchiliklar, salbiy illatlar bolalarda bir qancha ruhiy muammolarni keltirib chiqaradi. Chunki kattalar uchun arzimas ko'ringan oddiy janjallar ham bolaning ruhiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Bolalardagi tortinchoqlik, qo'rqqoqlik, jur'atsizlik kabi xususiyatlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun mutaxassislar bolalardagi mana shunday holatlarni oldini olishda va davolashda ertak terapiyasini maslahat beradilar. Ertak ota yoki ona bilan farzand o'rtasidagi mehriy muloqot vositasidir. Shuning uchun ota-onalar boladagi yosh xususiyatlariga asoslanib, ularda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan zo'riqishlarni payqab olsalar, kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olgan bo'ladilar. Xususan, misol tariqasida har bir yoshda ko'rinishi mumkin bo'lgan qo'rquv turlari misolini ko'rib o'tsak:

- 2 – 4 yoshdan boshlab bola zulmat, balandlik, suv, hayvon, hasharotlar va hattoki ertak qahramonlaridan qo'rqish;
- 5 – 7 yoshdan boshlab ofatlar, zilzilalar, yong'inlar kabi tabiat hodisalaridan qo'rqish;
- 7 – 8 yoshdan boshlab o'limdan qo'rqish, o'zi yoki yaqinlarini yo'qotishdan qo'rqish.[6]

Bu holatlar deyarli ko'pchilik bolalarda paydo bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shuni hisobga olgan holda bolaga ertak aytishda, undagi muammolar yechimiga yo'naltirilgan mavzularda hikoya qilinsa, albatta, bolada ma'naviy ozuqa to'planib boradi. Bola yoshi o'sgani sari ertaklar zamiridagi mazmun-mohiyatni anglab boradi, dunyoqarashi kengayadi. O'ziga tanqidiy nuqtai nazar bilan qaray oladi. Ichki dunyosini boy, nutqini mazmundor bo'lib borishini ta'minlaydi. Nutqdagi ayrim kamchiliklarni bartaraf etishga ko'maklashadi, hattoki bolalardagi duduqlanib gapirish (logonevroz)ni yo'qotishda ham samarilidir. Ertak bolalar uchun shunday himoya muhitini yaratib beradiki, u orqali bola o'zi va o'z olami haqidagi biror-bir yangilikni ichki dunyosining aralashuvidan qo'rqmagan holda olish imkoniga ega bo'ladi.

Ayniqsa, qahramonlik ruhidagi ertaklar bolaning cheksiz taassurotlariga sabab bo'la oladi. Ertak voqealarini tinglar ekan, bola xayolan o'zini ana shu voqe'likda tasavvur qiladi va o'zi bilmagan holda qalbida mardlik, sadoqat, vatanparvarlik, mehr-oqibat kabi muhim insoniy sifatlarni tarbiyalaydi. Bunday sifatlarni esa qancha nasihat va tushuntirish olib bormaylik, uning ongida tarkib toptirish juda murakkablik kasb etadi. Ertaklar bilan esa bunday natijalarga juda osonlik va mahsuldorlik asosida erishiladi.

Inson ta'lim-tarbiyasi juda murakkab jarayon sanaladi. Necha yuz ming yilliklar o'tsada hamisha donishmandlarni fikr-mulohaza qilishga hamisha undab turadi. Chunki insoniyat taraqqiyot sari odimlab borar ekan, taraqqiyotning yutuqlari bilan birga kamchiliklari ham ko'zga tashlanib boraveradi. Hayot shunday, uning asl haqiqatlariga hali hanuz yeta olmaganmiz va yetishimiz ham noaniqdir. Bizdan talab qilingani esa o'zimizdan so'ng, insoniy qadriyatlarini o'z holicha saqlab va davom etib boradigan komil shaxslarni voyaga yetkazishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oila pedagogikasi G` Prof.O.Xasanboeva umumiy tahriri ostida. – T.: Aloqachi, 2007. – 384 b
2. Jahongirov G'. O'zbek bolalar folklori. – T.: O'qituvchi. (1977).
3. Barakaev R. O'zbek bolalar adabiyoti va Abdulla Avloniy ijodi. – T.: «Fan», 2004.
4. Jumaboev M. Bolalar adabiyoti va folklor. – T.: O'qituvchi, 2006.
5. Ertaklar.uz
6. Library.ziyonet.uz